

INGLIZ TILI TERMINLARI ASOSIDA TALABALARNI KASBIY KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Taxirova Manzura Azimovna

Toshkent Davlat Agrar universiteti

Tillar kafedrası ingliz tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13348008>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi globallashuv davrida talabalarni kasbiy muloqot fazilatlarini terminologiyaga tayangan holda rivojlantirish metodikasini takomillshtirish haqida atroflicha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: kommunikatsiya, globallashuv, AKT, terminologiya, terminlar.

Oliy ta'limda rivojlanish yuksalgan sari talabalarga bo'lgan imkoniyatlar osha boradi, xususan, kommunikatsiyada texnologiyaning jadal rivojlanishi va uning natijasidagi globallashuv jarayoni barcha jabhalarga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. AKT sohasida ko'plab horijiy atamalar hayotimizga va ilm-fanga kirib kelmoqda. Bugungi kunda aloqa va axborotlashtirishning rivojlanishi texnologiyalari bizga Internetda deyarli barcha ma'lumotlarni, shu jumladan Internetda ko'rsatilgan elektron lug'atlarga kiritilgan atamalarning tushuntirishlarini tezda topishga imkon beradi. Bu lug'atlar soni kundan-kunga ortib bormoqda.

Barchamizga ma'lumki, globallashib borayotgan bugungi zamonda ta'lim jarayoniga bir qator zamonaviy atamalar jadal sur'atlar bilan kirib kelmoqda. Ayniqsa, texnologiya bilan bog'liq fanlarda bu holat ko'p kuzatiladi. Dasturlash tilini o'rganish jarayonida terminologik lug'atdan foydalanish – o'quvchilarning yangi mavzuni o'zlashtirish jarayonini tezlashtiradi va ta'lim sifatini oshiradi.

Bizga ma'lumki xozirgi tez jadal rivojlanayotgan zamonda xorijiy tillar o'qitishda ham yangi yondashuvlar, turli metodlar va shuningdek o'qitishning yangicha texnikalari kirib kelmoqda. O'qitishdagi bunday innovatsion yondashuvlarni o'rganish va ularni o'z tajribalarida qo'llash chet tillar asosan ingliz tili o'qituvchilari uchun uzluksiz kasbiy rivojlanishni talab qiladi. Buday rivojlanish uchun ular turli malaka oshirish kurslarini va shuningdek til o'qitishga doir kitoblar va maqolalarni o'qib nazariy va amaliy bilim olishlariga to'g'ri keladi. Bunday kurslarda o'qish jarayonida shuningdek maxsus kasblariga doir kitob va maqolalarni o'qiganda o'qituvchilar kasbga doir terminlarga duch keladilar. Bunday terminlarni tushunishda kontekstga yondashib tushunib olish mumkin, lekin ba'zida tarjima qilish kerak bo'ladi. Bu xolatlarida tarjimonlar va ingliz tili o'qituvchilari o'z ona tillarida mos keladigan terminlarga

yondashadilar. Ammo shunday terminlar borki ularning ona tilida tarjimasi yuq va bunday holatda uning ekvivalentini ishlatishga to'g'ri keladi.

Oxirgi yigirma yillikda terminlarning kasbiy faoliyatdagi o'rni xususida pedagogik terminologiyani tartibga solish va tizimlashtirish bo'yicha faol ishlar olib borildi. U o'z echimini talab qiladigan muammolar ro'yxatini belgilashga imkon berdi. Bularga quyidagilar kiradi: pedagogik atamalarning noaniqligi, ingliz tilidagi pedagogik atamalarning chet tillarida takrorlanishi, yangi so'zlarning ilmiy muomalaga kiritilishi, muayyan tushuncha va hodisa bilan bog'lanmagan holda o'zini atama qilib ko'rsatish va tarjima qilishda muammolarning uchrashi. Pedagogik terminologiyani tartibga solish va tizimlashtirish pedagogik terminologiyani butun vujudga kelishi va rivojlanishi tarixini jiddiy o'rganish va tushunish asosida hamda o'zbek tili an'analarini hisobga olgan holdagina mumkin. Bunday ishlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri tarixiy terminologik pedagogik lug'at tayyorlash bo'lishi kerak.

Bunday muammolarni yechimini topish uchun turli olimlar tadqiqotchilar izlanish olib bormoqdalar. Ulardan Lebedov D.Y, D. Igna, O.A. Kryukova, Nelyubin, A.S.Savchits va shuningdek bir qator olimlar o'z tadqiqotlarida chet tillarni o'qitishda qo'llaniladigan terminlarning tarjimasi adekvatligi va unda uchraydigan muammolari xaqida o'z fikrlarini aytib, turli tadqiqotlar olib borganlar.

A.S.Savchits fikricha, "Lingvodidaktik terminlarni adekvat va bir ma'noli tushunishning ma'lum muammolari mavjud. Shu sababli, mutaxassis ko'pincha terminlarni o'zboshimchalik bilan talqin qilish va ularni noto'g'ri ta'riflashi muammoga olib kelishi mumkin, bu esa terminlarning tillararo ko'p qirraliligi va noaniqligi bilan osonlashadi. Ular nafaqat umumiy ilmiy dunyo tartibiga xilma-xillikni kiritadi, balki, xususan, terminologiyani "yengilligiga" olib keladi va natijada tushunishda qiyinchiliklarga olib keladi."

Biz ham bu fikrga qo'shilgan holatda shuni qitishimiz kerakki ta'limda ham shu soha egalari terminlarni noto'g'ri talqin qilib ularni o'z bilganlaricha tarjima qilsalar bular bir qancha muammolarga olib keladi. Birinchidan, tillarni o'qitishning o'quv metodik terminlari o'zbek tilida to'liq izohli lug'ati chiqmaganligi soha mutaxassislariga va tarjimonlarga biroz qiyinchilik olib kelishi mumkin. Bunday vaqtda ular kontekstual tarjima yoki terminlarning ekvivalentlarini qo'llashdek oson yo'llardan foydalanadilar. Bunday xolat esa terminning noto'g'ri talqin qilinishiga ham olib kelinishi mumkin. Masalan, ingliz tilidagi elicitation (elicit, eliciting) terminining tarjimasini biz qo'zg'atish,

chiqarish deb tarjima qilamiz yoki elicitation technique- chiqarish texnikasi deb olamiz, contextualize- kontekstualashtirmoq, aniqlahstirmoq deb leksik ma'nosini beramiz ammo termin qilib olsak ya'ni contextualizing technique- aniqlashtirish texnikasi deganda ma'no sayyoz bo'lib qolishi mumkin.

Natijada bunday oddiy tarjima terminning asl mohiyatini yo'qotib qo'yishi mumkin va shunga o'xshash o'quv metodikaga doir terminlarini adekvat ya'ni bir ma'noli tarjimasi soha vakillari va tarjimonlar uchun tushunmovchilik vaziyatlarini keltirib chiqaradi. Rus tadqiqotchisi Lebedov D. Y. ning fikricha "Maxsus lingvodidaktik matnlarni tarjima qilish, boshqa har qanday matnlar kabi, tarjimondan matnda tasvirlangan hodisalar bilan yetarlicha chuqur tanishishni, va shuningdek nafaqat tilshunoslik, ta'lim berish, stilistika yo'nalishlari bo'yicha nazariy bilimlarga balkim terminshunoslik sohasida ham ma'lum bir tayorgarlikga ega bo'lishlari kerak." (Lebedov D.Y. 2005. 88.b) Bizning fikrimizcha tilshunoslik va terminshunoslikda ma'lum bir nazariy bilimga ega bo'lish tarjimonni yaxshi tarjima qilishga erishtirishi mumkin ammo ta'lim ya'ni o'quv metodik sohada ma'lum bir bilimi bo'lmaslik tarjima qilishda adekvatlik ya'ni aynan bir xil ma'no chiqmaslikka olib kelishi mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki har qanday o'quv metodik terminlar tarjima qilinganda undagi aniqlikga etibor qaratilishi lozim. Ba'zi terminlarning ko'p ma'noliliga ham etiborga olinadi. Soha mutaxassislari bilan bir qatorda tarjimonlar ham ular o'rtasidagi muloqotda vositachilik qilish jarayonida terminlarning asosiy foydalanuvchisi hisoblanadi. "Tarjima - bu turli tillarda so'zlashuvchilar o'rtasidagi muloqotni osonlashtirishga qaratilgan jarayon." Maxsus sohalarda terminologik faoliyat muqobil yoki asosan adekvat tarjimini qo'llab quvatlaydi. Tarjimonlar tarjima qilish jarayonida matnni tushunish va bu matndagi maxsus sohaga doir terminlar haqida bilimga ega bo'lishlarini talab etadi. Yaxshi tarjima nafaqat manba matni bilan bir xil tarkibni ifodalashi kerak, balkim undan ayni soha vakillari foydalana oladigan shaklda ifodlanishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alefirenko N.F. Lingvokulturologiya. Tilning qiymat-semantik maydoni M.: Flint-Nauka nashriyoti 2010.
2. Arutyunova N.D. Madaniy tushunchalar. M.: 1991 yil
3. Arutyunova N.D. Til va inson dunyosi. Rus madaniyati tillari. M.: 1999 yil:
4. Askoldov-Alekseev S.A. Tushuncha va so'z. rus adabiyoti. Adabiyot nazariyasidan matn tuzilishigacha. M.: Akademiya, 1997 yil.
5. Ashurova D.U. Tilshunoslikning yangi yo'nalishlari nuqtai nazaridan ilmiy tadqiqot istiqbollari. Masalalari filologiyasi. Toshkent: 2004 yil, 4-o'g'il
6. Axmanova O.S. Lingvistik atamalar lug'ati. - M.: 1969 yil.

7. Benveniste E. Umumiy tilshunoslik. Fransuz tilidan tarjima til. M.: Taraqqiyot, 1974 yil.

